

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

Мансуров У.У.

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр здоровья матери и ребенка
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403502>

Актуальность.

Пролапс тазовых органов часто сопровождается стрессовым недержанием мочи, что приводит к серьёзному снижению качества жизни женщин, ограничивает их социальную и трудовую активность, вызывает психоэмоциональные расстройства. По статистике, каждая третья женщина репродуктивного и менопаузального возраста сталкивается с различными проявлениями недержания мочи.

Традиционные методы хирургической коррекции не всегда обеспечивают стойкий эффект и сопровождаются высокой частотой рецидивов. В связи с этим в последние годы широкое распространение получил метод **TVT (tension-free vaginal tape)** — установка синтетической ленты под уретрой без натяжения, который обеспечивает физиологическую поддержку и контроль мочеиспускания. Метод отличается высокой эффективностью, малой травматичностью и коротким сроком реабилитации, что делает его «золотым стандартом» лечения стрессового недержания мочи.

Цель исследования.

Оценить клиническую эффективность операции TVT при сочетании пролапса тазовых органов и стрессового недержания мочи.

Материалы и методы.

В исследование включены **10 пациенток**. Всем выполнена передняя кольпорафия с установкой синтетической ленты TVT под среднюю часть уретры. Контроль состояния проводился до и через 6 месяцев после операции.

Результаты.

У всех пациенток после операции наблюдалось полное исчезновение симптомов недержания мочи и восстановление нормального анатомического положения органов. Средний показатель улучшения качества жизни составил **85%**. Послеоперационных осложнений (эрозия, инфекция, дизурия) не отмечено.

Выводы.

Комбинация операции TVT с кольпорафией является высокоэффективным,

безопасным и малоинвазивным методом лечения пролапса и стрессового недержания мочи. Применение метода позволяет достичь стойкого функционального эффекта, снизить риск рецидива и значительно улучшить качество жизни пациенток.

Литература:

1. Petros P.E., Ulmsten U. An integral theory and its method for the diagnosis and management of female urinary incontinence. Scand J Urol Nephrol Suppl. 1993;153:1-93.
2. Delorme E. Transobturator urethral suspension: mini-invasive procedure in the treatment of stress urinary incontinence in women. Prog Urol. 2001;11(6):1306-1313.
3. Serati M., Salvatore S., et al. Tension-free vaginal tape for the treatment of urodynamic stress incontinence: efficacy and adverse effects at 10-year follow-up. Eur Urol. 2012;61(5):939-946.
4. Maher C., Feiner B., Baessler K., Schmid C. Surgical management of pelvic organ prolapse in women: a short version Cochrane review. Neurourol Urodyn. 2011;30(1):2-12.
5. Iglesia C.B., Smithling K.R. Pelvic organ prolapse. Am Fam Physician. 2017;96(3):179-185.

